

ಜಿ.ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪರವರ 'ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ'

ಕಾವ್ಯದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧದ ನೆಲೆಗಳು

ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಎನ್.ಪಿ.

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ, ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ, ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ್ ಕಾಲೇಜು ಆರ್ಟ್ಸ್, ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಮರ್ಸ್, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17773569>

ABSTRACT:

ತಾಯಿ ಎಂದರೆ ಮಮತೆಯ ಮಡಿಲು, ತಾಯಿ ಎಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವನೆ, ತಾಯಿ ಎಂದರೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವ ತೇರು, ತಾಯಿ ಎಂದರೆ ಬದುಕಿನ ಬವಣೆ, ತಾಯಿ ಎಂದರೆ ಕಷ್ಟ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಒಡಲು, ತಾಯಿ ಎಂದರೆ ಬದುಕಿನ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ಕರುಣಾಮಯಿ. ಇವಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ಪದಗಳೇ ಸಾಲದು, ದೇವತಾ ಮೂರ್ತಿ ಅವಳು. ತಾಯಿ ಜೀವನದ ಅಮೂಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಅನಂತವಾದ ಆಸರೆ/ಬೆಳಕು. ತಾಯಿಯೇ ಮಗುವಿನ ಮೊದಲ ಗುರು, ನಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪ್ರೇಮ ಹಾಗೂ ಹಾರೈಕೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇಂತಹ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಅವಳ ಕಾಳಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರ ಬಹುಮುಖ ಮತ್ತು ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿರಲಿ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದನ್ನು, ಬೆಳೆಸುವುದನ್ನು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಆ ತ್ಯಾಗ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯದಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ/ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅಂತಹ ತಾಯಿಯ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಮಜಲುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ ಜಿ.ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪರವರ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಕಾವ್ಯದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧದ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ತಾಯಿಯಾಗುವಾಗ ಅವಳು ಕಾಣುವ ಬಯಕೆ, ಕನಸು, ಬಾಂಧವ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ, ಮಮತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದರ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಮಜಲಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು.

KEYWORDS:

ಜಿ.ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ, ತಾಯಿ ಮಗುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ, ಕಾವ್ಯ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ, ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ.

ತಾಯಿ ಎಂದರೆ ಮಮತೆಯ ಮಡಿಲು, ತಾಯಿ ಎಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವನೆ, ತಾಯಿ ಎಂದರೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವ ತೇರು, ತಾಯಿ ಎಂದರೆ ಬದುಕಿನ ಬವಣೆ, ತಾಯಿ ಎಂದರೆ ಕಷ್ಟ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಒಡಲು, ತಾಯಿ ಎಂದರೆ ಬದುಕಿನ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ಕರುಣಾಮಯಿ. ಇವಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ಪದಗಳೇ ಸಾಲದು, ದೇವತಾ ಮೂರ್ತಿ ಅವಳು. ತಾಯಿ ಜೀವನದ ಅಮೂಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಅನಂತವಾದ ಆಸರೆ/ಬೆಳಕು. ತಾಯಿಯೇ ಮಗುವಿನ ಮೊದಲ ಗುರು, ನಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟೆ ಮೊದಲ ಪ್ರೇಮ ಹಾಗೂ ಹಾರೈಕೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇಂತಹ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಅವಳ ಕಾಳಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜಿ.ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು ತಮ್ಮ "ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ" ಕವನದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರ ಬಹುಮುಖ ಮತ್ತು ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿರಲಿ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದನ್ನೆ, ಬೆಳೆಸುವುದನ್ನೆ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದನ್ನೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಆ ತ್ಯಾಗ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯದಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ/ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅಂತಹ ತಾಯಿಯ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಮಜಲುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ "ಜಿ. ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಕಾವ್ಯದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧದ ನೆಲೆಗಳನ್ನು" ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ತಾಯಿಯಾಗುವಾಗ ಅವಳು ಕಾಣುವ ಬಯಕೆ, ಕನಸು, ಬಾಂಧವ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ, ಮಮತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದರ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಜಲನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ನನ್ನ ಎದೆಯ ಬಳಿ ಉಸಿರನಾಡುತಿಹ ನನ್ನ ಕಿರಿಯ ಕಂದ
ನನ್ನ ನೀನೆಯ ಬೆಸೆಯತಾವುದೋ ಕಾಣದಿರುವ ಬಂಧ
ನನ್ನ ಗರ್ಭದಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದೆ ನೀನಾವ ಲೋಕದಿಂದ?
ಇಂದು ನಮ್ಮವನು, ನಮ್ಮ ಲೋಕದವನೈದು ದಿನಗಳಿಂದ.

ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದಾಗ ತನ್ನೊಳಗೆ ನವಜೀವವನ್ನು ಧರಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ, ಆ ಜೀವದ ಸುತ್ತಲೂ ತನ್ನ ಕನಸು, ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ. ಅದು ಭೌತಿಕವಾದುದು ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ, "ನನ್ನ ಎದೆಯ ಬಳಿ ಉಸಿರನಾಡುತಿಹ ನನ್ನ ಕಿರಿಯ ಕಂದ" ನಿನ್ನ ಬೆಸೆದಂತ ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದು, ನನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದೆ, ಯಾವ ಲೋಕದಿಂದ ಬಂದೆ, ನನ್ನ-ನಿನ್ನ ಬಾಂಧವ್ಯವೇನು? ಈ ಐದು ದಿನಗಳಿಂದ ನೀನು ನಮ್ಮವನಾದೆ, ನನ್ನ

ಜೀವವಾದೆ. ಈಗ ನೀನು ನನ್ನವನು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಓಡೆಯನು, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಲ ತಿಲಕದವನು ಎಂದು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾಳೆ ಆ ಮಹಾತಾಯಿ. ಅವಳ ಆ ಪರಿವಿಗೆಯಾವುದು ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಭರವಸೆಯೇ ಆ ಕಂದನೆಂಬಂತೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ನವಜಾತ ಮಗುವಿಗೆ ಕನವರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಅತೀ ಮಧುರವಾದ ಮಮತೆ ಎಂದರೆ ಅದು ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ, ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಷ್ಟರ.

ಬೇರೆ ಗತಿಯೇ ಇಲ್ಲೆಂಬ ತೆರದಿ ನನ್ನದೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ
ಮಲಗಿ ಬೇಡುತಿಹೆ ಪ್ರೇಮಭಿಕ್ಷೆಯನು ಕಿರಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ
ನನ್ನದೆಯ ಮುಗುಳು ತಾನಾಗಿ ಅರಳಿ ಹೂವಾಗಿ ಹೊಮ್ಮಿದಂತೆ
ನೀನರಳಬಂದೆ ನನ್ನದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಕಿರಿದೊಂದು ಕೂಸಿನಂತೆ

ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಕಲರವವನ್ನು ಕಂಡ ತಾಯಿ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾಳೆ, ಹೇಗಂದರೆ ಆ ಮಗುವೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನೇ ಹರಸಿ ಬಂದಿದೆ, ಬೇರೆ ಯಾರ ಮಡಿಲಿಗೂ ಹೋಗದೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಸೇರಲೆಂದು ಬಂದಿದೆ ಎಂಬಂತೆ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಯಾಕೆ ಮಗು ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲವೆ, ನನ್ನ ಎದೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಕಾದು ಮಲಗಿರುವೆ, ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದೆ, ಎತ್ತಿ ಮುದ್ದಾಡಲೆಂದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೇಮಭಿಕ್ಷೆಯನು ನೀಡಲೆಂದು ಮಲಗಿರುವೆಯಾ ಎಂದು ನಾನಾ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಕನವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಭೂ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟ ತಾಯಿ ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ, ಆ ಕಂದನಿಗೆ ನೀನು ನನ್ನ ನಗು, ಮೊಗ್ಗಾಗಿ ಅರಳಿ, ಹೂವಾಗಿ ಈ ನನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ, ಬಾ ಮಗು ನನ್ನ ಎದೆಯ ಕಿರಿಯ ಕೂಸೆ, ನನ್ನ ಉಸಿರಾಟವೇ ನೀನು, ನನ್ನ ಬದುಕೇ ನೀನು ಎಂದು ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಮುದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಉಸಿರು ಅಮ್ಮ. ಅವಳ ಮುಗ್ಧತೆಗೆ, ಅವಳ ಆ ಹಾತೊರೆತೆಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಮನಗಳು.

ಹೂ ಹೂಗಳೆದೆಯ ನವುರನ್ನೆ ತೆಗೆದ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಗೊಂಬೆಯಂತೆ
ಹೊಸ ತಳಿರು ಜೊಂಪ ತಂಗದಿರ ತಂಪ ಕುಡಿದು ಮಲಗಿದಂತೆ
ಮಲಗಿರುವೆ ನೀನು ಎದೆಹಾಲನುಂಡು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ
ನಿಸ್ವರಂಗ ಕಾಸಾರ ದಂತೆ ಬೆಳದಿಂಗಳಿರುಳಿನಲ್ಲಿ!

ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಅನಂತ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಕಾಮದೇನುವಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಆದರೆ ಈ ಮೇಲಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗೆ ಮಗುವೇ ಕಾಮದೇನುವಾಗಿದೆ, ಹಾಗೂ ಅದೇ ತನ್ನ ತಳಿರು ತೋರಣವ ಕೊಡುವ ನವಯುಗದಂತೆ, ನವಜೀವನದಂತೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ತಾಯಿಯ ಮಮತೆಗೆ, ಅವಳ ಭಾವನೆಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದಂತಿದೆ. ಹೂವಿನ ಎದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಮಾಡಿಟ್ಟು ಗೊಂಬೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಅವಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ, ಹೊಸ ತಳಿರು ತೋರಣದ ಜೊಂಪ ಕುಡಿದು

ಮಲಗಿದಂತೆ ತನ್ನ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನು ಉಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾಗಿರುವ ಮುಗ್ಧ ಮಗುವಿನಂತೆ ಚಂದ್ರನ ಬೆಳದಿಂಗಳಲಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದೆ. ತಿಂಗಳ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ತಂಪು, ಪ್ರಶಾಂತತೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಸಿಗದು. ತಾಯಿಗೆ ಮಗುವೊಂದು ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಗೆದ್ದೋಷ್ಟು ಋಷಿ ಆಕೆಗೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಆಕೆ ಹೇಳುವಳು.....

ಯಾವ ಚಿತ್ರಗಳು ಮೂಡುತ್ತಿರುವುವೋ ಕಿರಿಯ ಎದೆಯ ಒಳಗೆ
ಕಳೆದ ಜನ್ಮಗಳೂ, ಬರುವ ಜನ್ಮಗಳೂ, ನೂರು ಜೀವಯಾತ್ರೆ
ತೋರುತ್ತಿರುವುದೋ; ಅರಿಯೆನೊಂದನೂ, ನಿನ್ನ ಉಸಿರಿನೊಳಗೆ
ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ನಾ- 'ಜೀವರಲ್ಲರೂ ಪ್ರೇಮದೊಂದು ಪಾತ್ರೆ!

ತಾಯಿಗೆ, ತನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಕಂದ ಎದೆಯೊಳಗೆ ಹಲವು ಭಾವನೆಗಳು ಪುಟಿದೇಳುತ್ತಿರಬಹುದು, ಹಲವು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂದು ಕನವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಪುಟ್ಟ ಕಂದನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ-ಯಾವ ಚಿತ್ರಗಳು, ಬಣ್ಣಗಳು ಬಂದಿರಬಹುದು ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಪುಟ್ಟ ಮನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಜನ್ಮಗಳ ಜೀವನ ತೋರುತ್ತಿರಬಹುದೆ, ಇಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಆಶಾಗೋಪುರಗಳು ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬಂದಿರಬಹುದೆ ಅಥವಾ ನೂರು ಜನ್ಮದ ನೆನಪುಗಳು ಆ ಕಂದನ ಮನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರಬಹುದೆ, ಆದರೆ ನನಗೇನು ತಿಳಿಯದಾಗಿದೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಉಸಿರಿನೊಳಗೆ ಸೇರಿ ಕೇಳುವೆನು ಪ್ರೇಮ ಭಿಕ್ಷೆಯನು ಎಂದು ನಾನಾ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು. ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಹಾಗೆ, ಕಂದನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತವಕ-ಮಿಡಿಗಳಿಗೆ ತನ್ನನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣವಿರುವ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ತಾಯಿ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಆಕೆಯನ್ನು ಸಹನಾಮೂರ್ತಿ, ಮಾತೃದೇವೋಭವ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ....

ನೀನಾರೊ ಏನೂ, ಏಕೆ ಬಂದೆಯೋ ನನ್ನ ಒಡಲಿನೊಳಗೆ
ಬಂದಮೇಲೆ ನೀನಾದೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕರೆಯ ಬಂಧದೊಳಗೆ
ಯಾರೊ ಏನೂ ಬಂದಿಂತು ನಮ್ಮ ಒಲವ ಸೆಳೆದು ಬೆಳೆದು
'ನೀನು ನನ್ನವನು'-ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಚ್ಚರಿಯದೊಂದು ಹಿರಿದು!

ನೀನು ಯಾರೋ, ಯಾಕೆ ಬಂದೆಯೋ ನನ್ನ ಒಡಲಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು, ಆದರೆ ನೀನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೀನಾದೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕರೆಯ ಕಂದ, ಯಾವ ಬಂಧದಿಂದ ಬಂದು ಸೇರಿದೋ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ, ಹೃದಯ ಹರಸುತ್ತಿದೆ, ಮನಸ್ಸು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿದೆ, ನೀನೇ ನನ್ನವನು, ನೀನೇ ನಮ್ಮವನು ಎಂದು. ಮಗುವೆ ನೀನು ಬಂದಮೇಲೆ ಬದುಕೇ ಹಸನಾಗಿದೆ, ಸೊಗಸಾಗಿದೆ, ಅಚ್ಚರಿಯ ಸೇತುವೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸಿರಿತನದ, ಹಿರಿತನದ ಬದುಕಾಗಿದೆ. ನೀನು, ನನ್ನ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದಂತೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಮಮತೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಕಂದನನ್ನು

ತುಂಬಿ ಮುದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಮಾತೆ. ಇಂತಹ ಮಾತೆಯರನ್ನು ಪಡೆದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯರೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲರೂ ಶಕ್ತಿಯಿದ್ದರೂ ನಿಶ್ಚಕ್ತ ಮುಗ್ಧನಂತೆ,
ನಟಿಸಿ ನೀನೆಯ ಹಾಲನುಣ್ಣುವಾ ಬಯಕೆಯೇನೊ ನಿನಗೆ?
ನಾನೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ; ಈಗಲಾದರೂ ಬಂದೆಯಲ್ಲ ಬಳಿಗೆ,
ಭಕ್ತನೆಡೆಗೆ ತಾನಾಗಿ ಬರುವ ಮಾದೇವನ ಕರುಣೆಯಂತೆ!

ತಾಯಿ ತನ್ನ ಕಂದನ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ, ಶಕ್ತಿ-ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಇದ್ದರೂ, ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ, ನಿಶ್ಚಕ್ತ ಮುಗ್ಧನಂತೆ ನಟಿಸಿ, ತಿಳಿಯದವನಂತೆ ನನ್ನ ಎದೆಯ ಹಾಲನುಣ್ಣುವ ಆಸೆಯೇನು, ಬಯಕೆಯೇನು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಲ್ಲವನು, ದೇವರ ರೂಪದವನು, ತಾಯಿಗೆ ಭಾಗ್ಯವ ತಂದವನು, ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದವನು. ನನ್ನ ಮುಕ್ತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದವನು, ಏನೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಿ ನಿನ್ನ ನಟನೆಯ, ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಲ್ಲೆ ಕಂದ, ಈಗಲಾದರೂ ಬಂದೆಯಲ್ಲ ಬಳಿಗೆ "ಭಕ್ತನೆಡೆಗೆ ತಾನಾಗಿ ಬರುವ ಮಾದೇವನ ಕರುಣೆ"ಯಂತೆ ಎಂದು ತನ್ನ ಮನದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.

ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಲವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ತಾಯಿಗೆ ಯಾವುದು ಸರಿಸಾಟಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ, ನಿಜವಾದ ಮಮತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಮ್ಮನೇ. ಇದು ನನ್ನ ಅನುಭವದ, ಸಮಾಜದ ಅನುಭವದ ಮಾತಾಗಿದೆ. ತಾಯಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು. ಮಗುವಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾವನೆಗೂ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಕರುಣಾಮಯಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತೆಯಾಗಿ, ಗೆಳತಿಯಾಗಿ, ತಾಯಿಯಾಗಿ, ಮಗಳಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಎರೆಯುವ ಕಾಮದೇವನಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ನಾಡಿನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದೇವೆ.

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು:

1. ಡೊಮಿನಿಕ್ ಡಿ. (ಸಂ), ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಜಿ.ಎಸ್., (2025), ವಿಜ್ಞಾನ ಕನ್ನಡ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.
2. ವತ್ಸಲ ಮೋಹನ್ (ಸಂ), ಜಾಹ್ನವಿ ಬಿ.ಟಿ., (2025), ವಿಜ್ಞಾನ ಕನ್ನಡ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.
3. ಡೊಮಿನಿಕ್ ಡಿ. (ಸಂ), ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿರಾಮಣ್ಣ, (2025), ವಿಜ್ಞಾನ ಕನ್ನಡ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

Funding:

This study was not funded by any grant.

Conflict of interest:

The Authors have no conflict of interest to declare that they are relevant to the content of this article.

About the License:

© The Authors 2024. The text of this article is open access and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.